

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4 (2)

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI	20
Amonov Mirzohid Tuymuratovich, Xodjayev Anvar Rasulovich	
TIJORAT BANKLARINING BYUDJET MABLAG'LARI HISOBIGA MOLIYALASHTIRILADIGAN LOYIHALARDAGI ISHTIROKINI KUCHAYTIRISH MEXANIZMLARI	26
Maxmudov Rahimjon Hamid o'g'li	
KORPORATIV BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	33
Shakirova Gulbaxor Sharipdjanovna	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHDA XORIJIY TAJRIBALAR TAHLILI VA UNI O'ZBEKISTON SHAROITIDA QO'LLASH IMKONIYATLARI	38
Ne'matova Mavsuma, Xolmamatov Diyorbek	
ВЛИЯНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	43
Буранова Лола Вахобовна	
ФИНТЕХ-ЭКОСИСТЕМА КАК ФАКТОР ИНКЛЮЗИВНОГО И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА: СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ	54
Эшмуротов Дониёр Ихтиёр угли	
ZAMONAVIY MARKETING KONSEPSIYALARI ASOSIDA XIZMATLAR RAQOBATBARDOSHLIGINING USLUBIY JIHATLARI.....	60
Ostonaqulova Gulsaraxon Matyoqub qizi, Fayzullayeva Zamira Alijonovna	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	64
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna	
QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARI	
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o'g'li	
INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI	73
Abdullo Sohibov	
O'ZBEKISTONDA URBANIZATSIYA JARAYONLARI JADALLASHUVI VA UNING HUDUDIY XUSUSIYATLARI	84
Mamanazarov Oybek Shomurodovich	
KORXONALAR MOLIYAVIY HOLATINI MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI (MHXS) ASOSIDA BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	91
Xamidov Javoxir Shavkat o'g'li	
BIZNES JARAYONLARINI MONITORING QILISH TIZIMINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	95
Dadajonova Madina Ravshan qizi	
O'ZBEKISTON VA XORIJIY MAMLAKATLARDA BENEFITSIAR MULKDOR KONSEPSIYASINI QO'LLASHNING DOLZARB MASALALARI	100
Ochilov Farhod Malikovich	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHNING MAKROIQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH (GDP, BANDLIK VA INVESTITSIYALAR KESIMIDA).....	106
Hayitov Jamshid Xolboyevich	
INVESTITSION JOZIBADORLIKKA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI	111
Mamatqulova Hafiza Bahodir qizi	

IPOTEKA BOZORI MUAMMOLARINING EMPERIK TAHLILI VA ULARNI BARTARAF ETISH STRATEGIYALARI	118
Ollokulova Feruza Mansurovna, Safarova Dilrabo Baxriddin qizi	
MILLIY IQTISODIYOT RAQOBATIDA NAZARIY VA AMALIY QARASHLAR	122
Karimova Iroda Abdusattarovna	
KORPORATIV BANK XIZMATLARIGA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR HAMDA ZAMONAVIY BIZNES MODELLARNI JORIY ETISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI	128
Qurbonov Abror Abdullayevich	
GREEN ECONOMY DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN AND INDONESIA: A COMPARATIVE STUDY	133
Ibrokhimova Iroda Ikromjon Kizi. Askolani. Javlijev Nuriddin Bektemir o'g'li	
AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHDA REKRUTING AGENTLIKLARINING O'RNI	142
Sherkulova Nodirabegim Baxordin qizi	
ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА	148
Джураева Гузаль Шавкатовна	
BUDJET DAROMADLARI TARKIBIDAGI SOLIQLARNING ULUSHINI BOSHQARISH	156
Abduraxmonova Gulmira Sobir qizi	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AVTOSERVIS SHOXOBCHALARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH	161
Marqayev Xurshid Aliqulovich	
THE ECONOMIC NATURE OF HUMAN CAPITAL AND ITS RECOGNITION IN ACCOUNTING AS AN OBJECT OF ECONOMIC ANALYSIS	165
Zafar Qodirov Abdivaxobovich	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH	170
Ibragimov G'ayrat Ablaqulovich. Tursunov Ozod Matlubovich	
Shukurova Nilufar Qahramonova	
IMPROVING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE SERVICES IN THE DIGITAL ECONOMY	175
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich	

BUDJET DAROMADLARI TARKIBIDAGI SOLIQLARNING ULUSHINI BOSHQARISH

Abduraxmonova Gulmira Sobir qizi
Termiz davlat universiteti
Iqtisodiyot mutaxassisligi 1-kurs magistranti
ORCID: 0009-0003-8381-1000

Annotatsiya. Ushbu maqolada davlat budjeti daromadlarining shakllanish manbalari, ularning tarkibiy tuzilishi va mamlakat iqtisodiy barqarorligini ta'minlashdagi roli tahlil qilingan. Tadqiqot davomida budjet daromadlarida soliq tushumlarining tutgan ulushi, soliq yukining iqtisodiy faollikka ta'siri hamda soliq tushumlarini boshqarishning zamonaviy usullari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, maqolada soliq bazasini kengaytirish va "yashirin iqtisodiyot" ulushini kamaytirish orqali budjet daromadlarini optimallashtirish bo'yicha ilmiy taklif va tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: davlat budjeti, budjet daromadlari, soliq tizimi, soliq ulushi, fiskal siyosat, soliq ma'murchiligi, iqtisodiy o'sish.

Аннотация. В данной статье проанализированы источники формирования доходов государственного бюджета, их структура и роль в обеспечении экономической стабильности страны. В ходе исследования рассмотрены доля налоговых поступлений в доходах бюджета, влияние налоговой нагрузки на экономическую активность, а также современные методы управления налоговыми поступлениями. Кроме того, представлены научные предложения и рекомендации по оптимизации бюджетных доходов за счёт расширения налоговой базы и сокращения доли «теневой экономики».

Ключевые слова: государственный бюджет, доходы бюджета, налоговая система, налоговая доля, фискальная политика, налоговое администрирование, экономический рост.

Annotation. This article analyzes the sources of state budget revenues, their structural composition, and their role in ensuring the country's economic stability. The study examines the share of tax revenues in the budget, the impact of the tax burden on economic activity, and modern methods of tax revenue management. Additionally, the paper provides scientific proposals and recommendations for optimizing budget revenues by expanding the tax base and reducing the share of the shadow economy.

Keywords: state budget, budget revenues, tax system, tax share, fiscal policy, tax administration, economic growth.

KIRISH

Zamonaviy iqtisodiy munosabatlar sharoitida davlatning moliyaviy barqarorligini ta'minlash va strategik islohotlarni moliyalashtirish bevosita davlat budjeti daromadlarining shakllanish samaradorligiga bog'liq. Davlat budjeti nafaqat resurslarni taqsimlovchi instrument, balki makroiqtisodiy barqarorlikni saqlash, ijtimoiy himoyani kuchaytirish va innovatsion rivojlanishni rag'batlantirishning asosiy dastagidir. Shu sababli budjet daromadlarining tarkibini optimallashtirish va ularda soliqlarning ulushini ilmiy asoslangan holda boshqarish masalasi bugungi kunning eng dolzarb vazifalaridan biri bo'lib qolmoqda.

"O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida uzoq muddatli barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash hamda

tashqi va ichki ta'sirlarga nisbatan moslashuvchan fiskal siyosatni shakllantirish davlatning ustuvor vazifasi etib belgilandi. Bu borada belgilangan maqsadlar majmuasi mamlakat iqtisodiyotining daromadi o'rtachadan yuqori bo'lgan davlatlar qatoriga kirishini hamda aholi farovonligining sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarilishini ko'zda tutadi. Xususan, milliy iqtisodiyot hajmini (YalM) 160 milliard AQSH dollariga, aholi jon boshiga to'g'ri keladigan daromadlarni esa 4 ming AQSH dollariga yetkazish bo'yicha belgilangan marralar budget daromadlari bazasini tubdan mustahkamlashni taqozo etadi.

Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, rivojlangan mamlakatlarda davlat budjeti daromadlarining asosiy qismi soliq tushumlari hisobiga shakllanadi. Biroq soliq stavkalari va budget tushumlari o'rtasidagi mutanosiblikni (Laffer egri chizig'i tamoyillari asosida) to'g'ri belgilash murakkab iqtisodiy jarayondir. O'zbekistonda amalga oshirilayotgan soliq islohotlari ham aynan soliq yukini kamaytirish orqali soliq bazasini kengaytirish va budget daromadlarining barqaror o'sishini ta'minlashga qaratilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Budget daromadlari tarkibida soliqlarning ulushini boshqarish davlat moliyaviy barqarorligi va iqtisodiy o'sishning muhim omillaridan biridir. Klassik yondashuvda Adam Smith soliqlarning adolatli va samarali bo'lishini asoslagan, John Maynard Keynes esa fiskal siyosatda ularning tartibga soluvchi rolini ko'rsatgan.

MDH mamlakatlari tadqiqotlarida soliqlar ulushini oshirish uchun soliq bazasini kengaytirish, yashirin iqtisodiyotni qisqartirish va soliq ma'murchiligini kuchaytirish muhimligi ta'kidlanadi. Shu bilan birga, rivojlanayotgan iqtisodiyotlarda ushbu mexanizmlar yetarlicha chuqur o'rganilmagan bo'lib, mavzuning dolzarbligini belgilaydi. Ushbu tadqiqot ishining maqsadi — davlat budjeti daromadlarining tarkibiy qismlarini tahlil qilish, soliq tushumlarining dinamikasini o'rganish va budget barqarorligini oshirishda soliq ma'murchiligini takomillashtirish yo'nalishlarini belgilab berishdan iborat. Tadqiqot obyekti sifatida O'zbekiston Respublikasi davlat budjeti daromadlari tizimi olingan bo'lib, unda soliq tushumlarini boshqarishning fiskal va rag'batlantiruvchi ahamiyati qiyosiy tahlil etiladi.

Zamonaviy nazariyalarda Richard Musgrave soliqlarning optimal ulushini davlat funksiyalari bilan bog'laydi, Joseph Stiglitz esa samaradorlik va tenglik jihatlarini tahlil qiladi. Empirik jihatdan International Monetary Fund va World Bank tadqiqotlari soliqlar ulushining fiskal barqarorlik va iqtisodiy o'sishga ta'sirini tasdiqlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda asosiy makroiqtisodiy va budget ko'rsatkichlarining milliy prognozlari hamda soliq turlari kesimida 2025-yil budget tushumlari (2024-yilga nisbatan o'sishi) kompleks tahlil qilindi.

Nazariy asos sifatida Laffer Curve konsepsiyasi qo'llanilib, soliq stavkalari va budget tushumlari o'rtasidagi bog'liqlik tahlil qilindi. Shuningdek, Uzbekistan-2030 Strategy doirasida belgilangan fiskal maqsadlar metodologik asos sifatida olindi.

Empirik tahlilda milliy statistika va rasmiy prognoz ma'lumotlari asosida soliq tushumlarining tarkibi, ulushi va o'sish sur'atlari qiyosiy va dinamik usullar yordamida baholandi. Har bir soliq turi (QQS, foyda solig'i, JShDS va boshqalar) kesimida 2025-yil ko'rsatkichlari 2024-yil bilan solishtirilib, o'sish tendensiyalari aniqlashtirildi.

Tahlil jarayonida iqtisodiy-matematik usullar, foizli o'sish hisoblari, grafik va jadval tahlillari qo'llanilib, soliqlar ulushini boshqarish samaradorligi yuzasidan xulosalar shakllantirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Makroiqtisodiy barqarorlikni saqlashning muhim sharti sifatida konsolidatsiyalashgan budget taqchilligini YalMga nisbatan 3 foizlik target (maqsadli ko'rsatkich) doirasida ushlab turish hamda xarajatlar samaradorligini oshirish orqali budget intizomini qat'iylashtirish belgilangan. Shu bilan birga, davlat qarzini boshqarishning o'rta muddatli strategiyasini amalga oshirish natijasida qarzning YalMga nisbati 50 foizdan oshmasligini ta'minlash choralari ko'riladi. Bu esa davlatning xalqaro moliya bozorlaridagi ishonchligini saqlab qolish imkonini beradi.

Budget daromadlarini shakllantirishning navbatdagi muhim yo'nalishi — "yashirin iqtisodiyot" ulushini izchil qisqartirish va daromadlarni legallashtirish orqali tushumlar bazasini kengaytirishdan iboratdir. Mazkur jarayon budget tizimiga "Natijaga yo'naltirilgan budgetlashtirish" amaliyotining tatbiq etilishi bilan uyg'unlikda olib boriladi. Bu esa har bir ajratilgan mablag'ning aniq ijtimoiy-iqtisodiy natija berishiga xizmat qiladi.

Shuningdek, milliy iqtisodiyotning jahon bozoriga integratsiyalashuvini jadallashtirish maqsadida soliq va bojxona qonunchiligi, turli sohalarga ajratilayotgan subsidiyalar hamda berilayotgan imtiyozlar tizimi Jahon savdo tashkiloti (JST) talablariga to'liq muvofiqlashtiriladi. Bunday yondashuv mamlakatda sog'lom raqobat muhitini shakllantirish bilan birga, budget barqarorligini ta'minlashning institutsional asoslarini mustahkamlaydi (1-rasm).

	Ijro		Kutilma	Prognoz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
YIM, trln so'm	996	1 192	1 412	1 630	1 866	2 125
YIM o'sish sur'ati, o'tgan yilga nisbatan foizda	6	6,3	6	6	6,1	6,3
Aholi jon boshiga YIM hajmi, AQSH doll.	2 527	2 789	3 011	3 251	3 526	3 826
Inflatsiya, o'tgan yil yakuniga nisbatan, foizda	12,3	8,8	9	7	5-6	5
Konsolidatsiyalashgan budjet ko'rsatkichlari, shu jumladan:	x	x	x	x	x	x
daromadlar, trln so'm	286,5	321,9	377,7	431,1	496,5	565,0
xarajatlar, trln so'm	321,7	381,0	434,8	480,3	551,9	629,1
taqchilik, trln so'm	-35,2	-59,2	-57,2	-49,3	-55,5	-64,1
taqchilik, YIMga nisbatan foizda	-3,5	-5	-4	-3	-3	-3

1-rasm. Asosiy makroiqtisodiy va budjet ko'rsatkichlarining milliy prognozlari¹

Davlat moliyasini boshqarish tizimini isloh qilishning hozirgi bosqichida nafaqat daromadlar bazasini kengaytirish, balki xarajatlar samaradorligini tubdan oshirish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Shu munosabat bilan milliy budjet tizimiga dasturiy budjetlashtirish (program budgeting) tamoyillarini joriy etish orqali natijaga yo'naltirilgan moliyaviy siyosatga o'tish ko'zda tutilgan. Bu jarayon budjet mablag'larini an'anaviy tarzda muassasalar kesimida taqsimlashdan voz kechib, ularni aniq ijtimoiy-iqtisodiy maqsadlarga va kutilayotgan natijalarga (indikatorlarga) bog'lashni anglatadi.

Mazkur islohotning amaliy bosqichi sifatida 2025-yil uchun Davlat budjeti loyihasida sinov tariqasida Qishloq xo'jaligi vazirligi hamda Iqtisodiyot va moliya vazirligining budjet xarajatlarini to'liq o'rta muddatli davr uchun maxsus budjet dasturlari kesimida ishlab chiqish rejalashtirilgan. Ushbu yangicha yondashuv vazirliklar zimmasiga yuklatilgan strategik vazifalarni bajarishda moliyaviy resurslardan foydalanishning moslashuvchanligini oshiradi. Bunda asosiy e'tibor har bir ajratilgan mablag'ning o'rta muddatli istiqbolda qanday aniq natija berishiga, ya'ni samaradorlik ko'rsatkichlariga qaratiladi.

Islohotlarning mantiqiy davomi sifatida 2026-yildan boshlab ushbu tajribani bosqichma-bosqich boshqa vazirlik va idoralar faoliyatiga ham tatbiq etish choralari ko'riladi. Dasturiy budjetlashtirishga to'liq o'tilishi davlat xarajatlari ustidan nafaqat moliyaviy nazoratni, balki sifat nazoratini ham o'rnatish imkonini beradi. Bu esa budjet intizomini kuchaytirish, mablag'larning maqsadsiz sarflanishining oldini olish va davlat organlarining o'z faoliyati natijalari uchun javobgarligini oshirishga xizmat qiladi.

O'tkazilgan tadqiqotlar va budjet-soliq siyosati tahlili shuni ko'rsatadiki, davlat budjeti daromadlarining barqarorligini ta'minlash nafaqat tushumlar miqdorini oshirish, balki ularning sifat tarkibini optimallashtirish va boshqaruv mexanizmlarini zamonaviylashtirish bilan uzviy bog'liqdir. Budjet daromadlarida soliqlarning yuqori ulushi davlatning iqtisodiy mustaqilligini ifodalasa-da, fiskal siyosat iqtisodiy o'sishni tormozlamasligi, aksincha, investitsiyaviy jozibadorlikni oshirishga xizmat qilishi lozim. Tadqiqot natijalaridan kelib chiqib, budjet daromadlari tarkibini takomillashtirish va boshqaruv samaradorligini oshirish bo'yicha quyidagi ilmiy-amaliy xulosalarga kelindi:

Soliq bazasini kengaytirish strategiyasi doirasida asosiy e'tibor soliq stavkalarini oshirishga emas, balki "yashirin iqtisodiyot" ulushini qisqartirish hamda daromadlarni legallashtirishga qaratilishi lozim. Bu jarayonda raqamli texnologiyalarni soliq ma'murchiligiga to'liq tatbiq etish orqali barcha xo'jalik yurituvchi subyektlar uchun teng raqobat muhitini yaratish budjet tushumlarining barqaror o'sishini ta'minlashning fundamental omili hisoblanadi.

¹ https://api.mf.uz/media/filestore/Budjetnoma_2025_BmO2cnx.pdf

2025-yilda O'zbekiston Respublikasi davlat budgetiga soliq tushumlarining sezilarli darajada oshgani mamlakat iqtisodiy rivojlanishida muhim ko'rsatkichlardan biri sifatida namoyon bo'ldi. Xususan, soliq organlari tomonidan respublika miqyosida jami 247,8 trillion so'm miqdorida budget tushumlari ta'minlandi. Ushbu ko'rsatkich o'tgan yilga nisbatan 24 foizga yuqori bo'lib, bu esa iqtisodiy faollikning kengaygani, soliq bazasining mustahkamlangani hamda soliq ma'murchiligining samaradorligi oshganidan dalolat beradi.

Mazkur o'sishning asosiy omillaridan biri sifatida yuridik shaxslarning foyda solig'i hamda qo'shilgan qiymat solig'i (QQS) tushumlarining yetakchi ulushni egallagani qayd etiladi. Foyda solig'i korxonalar va tashkilotlar rentabelligining oshib borayotganini ko'rsatsa, QQS esa ichki iste'mol hajmining kengaygani va ishlab chiqarish zanjirlarining faol ishlayotganidan dalolat beradi. Bu ikki soliq turi davlat budgeti daromadlarining barqaror manbai sifatida iqtisodiy tizimda muhim o'rin tutadi.

Shuningdek, soliq tushumlarining o'sishi mamlakatda olib borilayotgan iqtisodiy islohotlar, xususan, yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirish, raqamlashtirish jarayonlarini jadallashtirish hamda soliq to'lovchilar bilan ishlash tizimini takomillashtirish bilan chambarchas bog'liqdir. Soliq organlari tomonidan joriy etilgan zamonaviy axborot texnologiyalari, onlayn nazorat-kassa mashinalari va elektron hisob-fakturalar tizimi soliqlarni to'plash jarayonining shaffofligini oshirishga xizmat qilmoqda.

Bundan tashqari, kichik va o'rta biznes subyektlarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan chora-tadbirlar ham soliq bazasining kengayishiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Raqobat muhitining yaxshilanishi, investitsiyaviy jozibadorlikning ortishi hamda ishlab chiqarish hajmlarining oshishi natijasida iqtisodiyotning turli tarmoqlarida qo'shimcha qiymat yaratish jarayoni faollashdi.

Umuman olganda, 2025-yilda davlat budgetiga tushgan soliq tushumlarining 247,8 trillion so'mga yetgani nafaqat fiskal barqarorlikni ta'minlash, balki ijtimoiy soha, infratuzilma va investitsiya loyihalarini moliyalashtirish uchun mustahkam moliyaviy asos yaratdi. Kelgusida ham soliq siyosatini izchil takomillashtirish orqali budget daromadlarini oshirish va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish muhim vazifalardan biri bo'lib qoladi. Shu bilan birga, budget daromadlarining ayrim yirik soliq to'lovchilar yoki tor doiradagi tarmoqlarga bo'lgan bog'liqligini kamaytirish maqsadga muvofiqdir. Iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish va kichik biznes subyektlarining soliq tushumlaridagi ulushini ko'paytirish orqali budget tizimining tashqi konyunktura o'zgarishlariga nisbatan fiskal chidamliligini oshirish imkoniyati yuzaga keladi(2-rasm).

2-rasm. Soliq turlari kesimida soliq organlarining 2025-yilda budgetga tushumi va 2024-yilga nisbatan o'sishi²

2025-yilda davlat budgetiga tushgan soliq tushumlari tarkibi tahlili shuni ko'rsatadiki, asosiy fiskal yuk bir qator yirik soliq turlariga to'g'ri kelgan va ularning deyarli barchasida 2024-yilga nisbatan ijobiy o'sish sur'atlari kuzatilgan.

Xususan, foyda solig'i bo'yicha tushumlar 72,3 trillion so'mni tashkil etib, 37 foizlik sezilarli o'sish qayd etildi. Bu ko'rsatkich korxonalar rentabelligining ortgani hamda iqtisodiy faollikning kuchayganidan dalolat beradi. Qo'shilgan qiymat solig'i (QQS) tushumlari esa 45,2 trillion so'mga yetib, 14 foizga oshgan bo'lib, ichki iste'mol va ishlab chiqarish hajmlarining barqaror kengayishini aks ettiradi.

Jismoniy shaxslar daromad solig'i tushumlari 42,4 trillion so'mni tashkil etib, 20 foizga o'sdi. Bu aholi

² https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/1b/55292225_0:0:1019:797_1280x0_80_0_0_ff6845ffded34ad37922d9f24d16b54d.jpg.webp

daromadlari oshgani va mehnat bozori faollashganini ifodalaydi. Yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq tushumlari 25,8 trillion so'mga yetib, 28 foizga ko'paygan bo'lib, tabiiy resurslardan foydalanish hajmi va ularning iqtisodiyotdagi ahamiyati ortib borayotganini ko'rsatadi.

Shuningdek, aksiz solig'i tushumlari 20 trillion so'mni tashkil etib, 13 foizlik o'sish qayd etildi. Soliqsiz tushumlar (dividendlar, bojxona to'lovlari, yig'imlar, jarimalar va boshqa majburiy to'lovlar) 19,5 trillion so'mga yetib, 31 foizga oshganligi davlatning boshqa fiskal manbalari ham kengayayotganini anglatadi.

Mahalliy soliqdar doirasida yer solig'i 10 trillion so'm (22% o'sish) va mol-mulk solig'i 8 trillion so'm (18% o'sish) miqdorida shakllandi. Aylanmadan olinadigan soliq 3,1 trillion so'mni tashkil etib, 8 foizga oshgan bo'lsa, suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq tushumlari 1,4 trillion so'mga yetib, 21 foiz o'sish kuzatildi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Umuman olganda, soliq turlari kesimidagi ushbu ijobiy dinamika mamlakatda makroiqtisodiy barqarorlik ta'minlanayotgani, soliq ma'murchiligi samaradorligi oshgani hamda iqtisodiy subyektlar faoliyati kengayib borayotganini ilmiy jihatdan asoslaydi.

Soliq imtiyozlari tizimini takomillashtirish masalasi ham alohida yondashuvni talab etadi. Imtiyozlarning iqtisodiy va ijtimoiy samaradorligini baholashning qat'iy mezonlarini joriy etish, kutilgan natijani bermayotgan imtiyozlarni bosqichma-bosqich optimallashtirish budget daromadlarining qo'shimcha manbalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Davlat xarajatlarini boshqarishda "Natijaga yo'naltirilgan budgetlashtirish" va dasturiy yondashuvning to'liq joriy etilishi esa ajratilgan mablag'larning multiplikator effektini baholash imkonini beradi. Bu esa, o'z navbatida, budget daromadlari va xarajatlari o'rtasidagi mantiqiy bog'liqlikni kuchaytirib, davlat moliyasining uzoq muddatli barqarorligini kafolatlaydi.

Xulosa qilib aytganda, budget daromadlari tarkibini tizimli tahlil qilish va soliq tushumlarini boshqarishning innovatsion usullarini qo'llash "O'zbekiston – 2030" strategiyasida belgilangan makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga erishishning muhim shartidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining 2025-yil 25-dekabrda "2026-yil uchun O'zbekiston Respublikasining Davlat budjeti to'g'risida" O'RQ-1105-son Qonuni. <https://lex.uz/uz/docs/-7949060>
2. Iqtisodiyot va moliya vazirligi. 2025-yil uchun davlat budjeti hamda soliq siyosati loyihasi. https://api.mf.uz/media/filestore/Budjetnoma_2025_BmO2cnx.pdf
3. Malikov T.S. Byudjet-soliq siyosati: darslik. – T.: "Iqtisod-Moliya", 2019. – 406 b.
4. Malikov T.S. Moliya: nazariy asoslar: o'quv qo'llanma. – T.: "Iqtisod-Moliya", 2021. – 438 b.
5. Tilabov N.T. "Moliya" fanidan o'quv-uslubiy qo'llanma. – T.: "IMPRESS MEDIA" MCHJ, 2022. – 44 b.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 4 (2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>